

OTA-ONALARNING PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Tayirova Muhabbat Ataxanovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti katta ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510904>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ota-onalarning pedagogik savodxonligi va mahoratini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning dolzarbligi, imkoniyatlari va amaliy yo‘llari tahlil qilinadi. Raqamli vositalar yordamida ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yish, ularning tarbiyaviy faoliyatdagi rolini kuchaytirish va zamonaviy texnologiyalarni maqsadga muvofiq qo‘llash bo‘yicha takliflar beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** Pedagogik mahorat, ota-onalar, raqamli texnologiyalar, onlayn ta’lim, ota-ona maktablari, tarbiya, hamkorlik.*

Bugungi kunda ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar oilaning, xususan ota-onalarning tarbiyaviy jarayondagi rolini yanada oshirishni taqozo qilmoqda. Farzand tarbiyasida oilaning, maktabning va jamiyatning birgalikdagi faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, ota-onalarning pedagogik mahoratini oshirish dolzarb masala hisoblanadi. Ushbu jarayonda raqamli texnologiyalar yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Raqamli texnologiyalar jamiyat hayotining ko‘p jabhalariga, shu jumladan ta’limga ham kirib bormoqda. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi ta’lim uchun ko‘plab afzalliklarni beradi. Ota-onalarning pedagogik mahoratini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari mavjud.

Zamonaviy ta’lim jarayonida ota-onalarning pedagogik mahoratini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar ushbu jarayonda samarali vosita sifatida keng qo‘llanilmoqda. Ular nafaqat o‘qituvchilarga, balki ota-onalarga ham ta’lim jarayonida faol ishtirok etish, bilim va ko‘nikmalarini oshirish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyalar orqali ota-onalarning ma’lumotga ega bo‘lish imkoniyatlari deganda, zamonaviy texnologiyalar yordamida ota-onalarning o‘z farzandlari ta’limi, rivojlanishi va kundalik faoliyati haqidagi axborotga tez, qulay va samarali tarzda ega bo‘lishi tushuniladi. Quyida bu boradagi asosiy imkoniyatlar keltirilgan:

– Elektron kundalik va ta’lim platformalari

Misollar: “my.maktab.uz”, “EduMarket”, “e-maktab” va boshqalar.

Foydasi: Ota-onalar farzandining baholari, davomat holati, uy vazifalari va dars jadvali haqida muntazam ma’lumotga ega bo‘ladi. O‘qituvchilar bilan bevosita muloqot qilish imkoniyati mavjud.

– Mobil ilovalar va messenjerlar

Telegram, WhatsApp kabi platformalar orqali sinf rahbarlari va ota-onalar doimiy aloqada bo‘lishi mumkin. Guruhlar orqali maktabdagi yangiliklar, tadbirlar haqida tezkor xabarnomalar yuboriladi.

– Onlayn vebinarlar va video darslar

Raqamli texnologiyalar ota-onalarga bolalariga qanday yordam berish, ularning ta’lim

jarayonini qanday qo‘llab-quvvatlash haqida onlayn seminar va video kurslarni ko‘rish imkonini beradi.

– Tahliliy axborot va hisobotlar

Ko‘plab raqamli platformalar farzandning o‘zlashtirishi, darsdagi faolligi, ijtimoiy muhitdagi holati haqida grafiklar va hisobotlar taqdim etadi. Bu ota-onalarga muammoli nuqtalarni aniqlash va o‘z vaqtida choralar ko‘rishga yordam beradi.

– Raqamli savodxonlikni oshirish

Ota-onalarning o‘zlari uchun ham raqamli texnologiyalarni o‘rganish imkoniyatlari mavjud bo‘lib, bu ularni farzandlari bilan zamonaviy til orqali muloqot qilishga tayyorlaydi.

Raqamli texnologiyalar ota-onalarni farzandlarining tarbiyasi va ta‘limiga faol jalb qilish, o‘z vaqtida xabardor qilish, hamkorlikda muammolarni hal qilish imkoniyatini kengaytirmoqda. Bu esa ta‘lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

So‘nggi yillarda ko‘plab umumta‘lim muassasalarida virtual ota-ona maktablari tashkil etilmoqda. Ushbu maktablar doirasida ota-onalar uchun bolalar psixologiyasi, didaktika, oilaviy munosabatlar, muomala madaniyati kabi muhim yo‘nalishlarda ma‘ruzalar va interaktiv mashg‘ulotlar tashkil etilmoqda. Bunday tadbirlar ota-onalarga farzandlar bilan samarali va to‘g‘ri munosabat o‘rnatishda, ularning tarbiyasi va rivojlanishini ongli tarzda qo‘llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Telegram kanallari, elektron kundalik (masalan, “e-maktab.uz”), maktablarning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali ota-onalar doimiy axborotga ega bo‘lishadi. Bu orqali ular farzandining muvaffaqiyatlari va muammolari haqida tezkor axborot olib, pedagoglar bilan tezkor muhokama yurita oladi.

Ota-onalarning pedagogik mahoratini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishda quyidagi muammolar va takliflari mavjud.

- Muammolar: Raqamli savodxonlik darajasining pastligi, internet tarmog‘iga ulanish imkoniyatining cheklanganligi, ba‘zi ota-onalarning raqamli texnologiyalarga nisbatan salbiy munosabati mavjud.

- Takliflar: Har bir maktabda ota-onalar uchun raqamli savodxonlik bo‘yicha qisqa kurslar tashkil etis, maxsus mobil ilovalar yordamida ota-onalar uchun qisqa animatsion videodarslar ishlab chiqish, hududiy ota-onalar forumlarini onlayn tarzda muntazam tashkil etish.

Ota-onalarning pedagogik mahoratini oshirish — bu farzandlarning komil inson bo‘lib voyaga yetishida asosiy omillardan biridir. Raqamli texnologiyalar ushbu jarayonni samarali tashkil etishda kuchli vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Ota-onalarni raqamli vositalardan foydalanishga o‘rgatish, ularga zarur resurslar taqdim etish orqali ta‘lim va tarbiya sifati yangi bosqichga ko‘tariladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar ota-onalarning pedagogik mahoratini oshirish uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi. Axborotga oson kirish, onlayn ta‘lim, interaktiv resurslar, tajriba almashish platformalari, bolalar faoliyatini kuzatish vositalari va muloqotni yaxshilash imkoniyatlari zamonaviy ota-onalarga farzandlarini har tomonlama rivojlantirishda muhim yordam beradi. Biroq, shuni unutmaslik kerakki, raqamli texnologiyalardan oqilona va me‘yorida foydalanish, bolalar bilan jonli muloqotni saqlab qolish va ularning real dunyo bilan aloqasini cheklamay qo‘yish ham muhim ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. M.A.Tayirova. Multimedia technologies in the context of educational informatization role and importance / International Scientific and Practical Conference: “The role of science and innovation in the modern world” London, United Kingdom 28.02.2023. 111-117 page
2. M.A.Tayirova. Possibilities of using multimedia technologies in the educational system / Current research journal of pedagogics. / SJIF(Impact Factor) 2023- 7.266 DOI-10.37547/crjp Volume 04 Issue 02, 2023 ISSN 2767-3278 February 28, 2023. Pages: 21-28
3. M.A.Tayirova. Teaching methods using multimedia technologies in the modern education system / Current research journal of philological sciences (ISSN –2767-3758). SJIF Impact factor (2023: 7. 491). March 16, 2023. VOLUME 04 ISSUE 03 Pages: 10-16
4. M.A.Tayirova. Ayollar tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishda bulutli texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlari / “Markaziy Osiyo ayollarining tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishda genter tenglik tamoyili” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, (2024-yil 10-oktabr, Toshkent, O‘zbekiston) 590-592 betlar.